

Pioneras bonaerenses: trayectorias, memorias y militancias

pgsepulveda@unq.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0003-1081-6401>

vcapasso@fahce.unlp.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0003-3202-4106>

aaladro@mdp.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0003-2658-6794/>

Patricia Sepúlveda

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

Verónica Capasso

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata / Conicet, Argentina.

Almendra Aladro

Centro de Investigaciones Geográficas Socio Ambientales, Universidad Nacional de Mar del Plata/ Conicet, Argentina.

El presente dossier parte de una constatación crítica: los relatos históricos y culturales hegemónicos han tendido a invisibilizar o relegar las trayectorias, luchas y producciones de mujeres y otras identidades feminizadas en la provincia de Buenos Aires. Esta operación no solo ha limitado su reconocimiento, sino que también produjo formas selectivas de visibilidad que privilegiaron ciertas experiencias –frecuentemente ligadas a sectores sociales, culturales y geográficos específicos–, mientras otras quedaron sistemáticamente desplazadas. Recuperar, visibilizar y poner en diálogo estos recorridos no implica únicamente ampliar un repertorio, sino interpelar las condiciones mismas bajo las cuales algunas vidas han sido narradas y legitimadas, mientras otras permanecieron en los márgenes.

En este contexto, la propia categoría “mujeres” se vuelve objeto de interrogación: ¿es posible pensar en una experiencia femenina sin atender a su inscripción en tramas de clase, racialización, cultura, identidad sexo-genérica o localización geográfica? ¿Estas dimensiones se acumulan como capas de subordinación o configuran modos diferenciales de habitar la experiencia de género? Estas preguntas tensionan cualquier intento de homogeneización y habilitan a pensar en un colectivo plural, atravesado por desigualdades múltiples y compartidas con otras identidades sexo-genéricas.

Desde una perspectiva de género, el dossier asume el carácter relacional, histórico y situado de dicha categoría. En tanto elemento constitutivo de las relaciones sociales y forma primaria de organización simbólica del poder, el género requiere ser comprendido en contextos específicos (Scott, 2008). Asimismo, la propuesta se inscribe en una concepción del conocimiento situado y de la objetividad encarnada, que reconoce la implicación de quien investiga y cuestiona la idea de una producción de conocimiento neutro, desanclado de relaciones de poder (Haraway, 1995).

A partir de este encuadre, el dossier problematiza los procesos de silenciamiento, “olvido” y marginalización que han atravesado trayectorias, memorias y militancias. Si bien ciertas figuras han sido históricamente (re)conocidas –en gran medida vinculadas a sectores medios y altos ilustrados–, amplios conjuntos de experiencias, prácticas y saberes han quedado fuera de las narrativas canónicas, pese a su papel en la configuración de la vida política, cultural, laboral y artística bonaerense. De este modo, la propuesta no solo apunta a la recuperación de estas trayectorias, sino también a complejizar sus modos de abordaje, promoviendo una perspectiva amplia, transinclusiva e interseccional que habilite la incorporación de sujetos históricamente subalternizados.

El dossier reúne diez contribuciones que, desde distintos enfoques, abordan estas problemáticas en contextos y campos diversos. En el caso de las pioneras en el arte, los trabajos reunidos dialogan con una preocupación más amplia por la recuperación, sistematización y visibilización de trayectorias femeninas históricamente relegadas en los archivos, las instituciones culturales y las narrativas del campo artístico bonaerense. El artículo “Elena Cid en el movimiento rioplatense”, de Sabrina Gil, recupera la figura de Elena Cid como una presencia significativa y, a la vez, sistemáticamente invisibilizada en la escena artística rioplatense de fines de los años veinte. A partir de un trabajo de archivo atravesado por interrogantes teórico-metodológicos y aportes del feminismo, el estudio no solo reconstruye su participación en los circuitos de vanguardia, sino que también problematiza los modos en que la historia del arte ha producido ausencias y jerarquías que excluyen a las mujeres. Su aporte radica tanto en el gesto de desocultamiento de una trayectoria como en la reflexión crítica sobre las condiciones de producción del conocimiento histórico, proponiendo otras formas de leer, narrar y disputar el pasado.

Por su parte, en “Voy a dejar este mandato, papá: Gabriela Parodi y los inicios de la mujer en el rock argentino”, de Rocío Roig, se recupera y problematiza la experiencia de Gabriela Parodi como un caso que permite tensionar las narrativas hegemónicas del rock argentino y visibilizar la participación de las mujeres en sus inicios. A partir de un enfoque que articula comunicación y perspectiva de género, el trabajo no solo reconstruye una trayectoria individual, sino que la sitúa en un entramado más amplio de condiciones socioculturales, mandatos patriarcales y desigualdades estructurales que limitaron el acceso de las mujeres a la producción musical. En este sentido, el artículo inscribe esa experiencia como una memoria situada y como un antecedente colectivo. Desde allí, ilumina tanto los mecanismos de exclusión como las estrategias de irrupción y disputa que habilitaron la ampliación de derechos y la construcción de nuevos horizontes para las generaciones posteriores.

Por último, el artículo de Larisa Cumin, “Una poeta radicante: Roberta Iannamico entre la poesía de los noventa y la poesía para infancias en Argentina”, analiza la obra de una figura central de la poesía argentina de los noventa y referente contemporánea fundamental de la literatura para infancias. La relectura propone nuevos caminos de indagación que permiten trascender las divisiones tradicionales del campo, “leer la poesía como poesía” en palabras de la autora, desde la construcción de un abordaje crítico que reconoce la hibridación como aporte innovador dentro de los estudios literarios. En sus diferencias de objeto y enfoque, desde el arte visual, la música y la poesía, los tres artículos comparten el gesto de recuperar producciones y experiencias femeninas relegadas o leídas de manera parcial, al tiempo que disputan los criterios de legitimidad, archivo y reconocimiento que estructuraron históricamente esas exclusiones. Recuperar estas trayectorias supone no solo ampliar el repertorio de figuras reconocidas, sino también revisar críticamente las formas en que los archivos, las instituciones culturales y las narrativas patrimoniales produjeron jerarquías de visibilidad (Capasso et al., 2024).

En el campo del deporte, el trabajo de Eugenia Serres y Pablo Scharagrodsky, titulado “El caso de Olga Tassi. Cultura deportiva, atletismo y feminidades en la Argentina entre las décadas de 1920 y 1940”, historiza la trayectoria de la atleta nacida en Pergamino, cuyo recorrido se inició en 1924 y concluyó en 1945. El artículo sobre la trayectoria deportiva de Olga Tassi presenta a una pionera que, a partir del reconocimiento alcanzado en su extensa carrera, abrió paso a otras jóvenes deportistas que emergieron posteriormente y que fueron aceptadas y valoradas con menos objeciones sociales y morales que las que Tassi debió enfrentar. A partir de una revisión hermenéutica de la prensa general y de la deportiva, lxs autorxs utilizan el recorrido de la atleta como “descriptor denso” para identificar las interpelaciones de sentidos que se construyeron, entre los años veinte y cuarenta del siglo XX, sobre los cuerpos de las deportistas, su feminidad, su moral sexual, su identidad y las tensiones que dieron lugar a la emergencia de un modelo moderno de mujer deportista argentina.

Situada en el siglo XXI, la contribución de Jacqueline Vispo y Julia Hang, “Tres pioneras en una. Amateurismo, profesionalización y gestión en la carrera futbolística de Ana Rolón”, reconstruye la trayectoria de la futbolista para analizar, en una misma experiencia, las dimensiones del amateurismo, la profesionalización y la gestión deportiva. El artículo explora una experiencia situada que permite comprender, en clave relacional y política, el pionerismo en el fútbol femenino. A partir de un enfoque biográfico, el trabajo articula su recorrido individual con procesos históricos más amplios –desde el amateurismo precario hasta la (semi)profesionalización y la gestión institucional–, evidenciando cómo las prácticas de Rolón contribuyeron a abrir, sostener e institucionalizar espacios

para otras mujeres. Así, el artículo visibiliza formas concretas de militancia y agencia que, desde el deporte, disputan desigualdades de género, producen transformaciones institucionales y amplían las condiciones de posibilidad para las generaciones futuras. En conjunto, ambos trabajos muestran cómo el deporte funcionó –y continúa funcionando– como un espacio de disputa en torno a los cuerpos, las feminidades y las posibilidades de participación de las mujeres, visibilizando experiencias pioneras que contribuyeron a ampliar derechos, cuestionar jerarquías de género y transformar las condiciones de acceso y reconocimiento en el ámbito deportivo.

El dossier también contiene contribuciones sobre trabajo e identidad profesional, las cuales recuperan trayectorias de vida de pioneras en contextos de diferentes procesos históricos de lucha. En “Vivir la historia. Nora, de la enfermería a la asistencia social”, Karina Ramacciotti y Carla Reyna reconstruyen la vida de Nora Rocchi, egresada de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón (EE-FEP). El artículo analiza la experiencia de una joven que, gracias al acceso a través de una beca para estudiar en dicha escuela, logró graduarse, continuar estudios en la carrera de Asistencia Social y alcanzar su independencia económica. La historia oral permite a las autoras reconstruir una trayectoria de vida en la que se cruzan el acceso a la formación profesional y la historia política del peronismo, así como el lugar tradicionalmente invisibilizado de las mujeres en el campo de la enfermería. Adquiere centralidad en el relato la figura de Eva Perón y la ampliación del horizonte de posibilidades que implicó para las mujeres que se sintieron interpeladas por la convocatoria a participar en diversos ámbitos. A través de la EE-FEP, Norita encontró una plataforma para desarrollar una carrera profesional, optar por un itinerario laboral y conseguir la independencia económica, alterando el destino asignado tradicionalmente a las jóvenes de su generación como esposas y madres.

Irma Colanzi, en “Pioneras: identidad profesional, deseos y militancias del campo de la salud mental platense”, presenta un estudio cualitativo sobre la configuración de la identidad profesional de las primeras egresadas de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, donde los recorridos vitales entran en militancias y experiencias en el campo psi. La feminización del campo configuró prácticas y espacios específicos que repercutieron en la construcción identitaria, entre dictaduras, de estas profesionales. Un proceso de subjetivación tanto individual como colectivo con incidencia en la currícula, el ejercicio profesional y en los lugares de toma de decisiones. Por otra parte, Solange Godoy contribuye a este dossier con el artículo titulado “‘Esta chica es una máquina’. Silvina Podeley, la primera conductora ferroviaria y el Tren de la Costa (provincia de Buenos Aires, años noventa)”. Allí reconstruye la trayectoria de vida de María Silvina Podeley, la primera conductora ferroviaria de

Argentina, proponiendo movilizar esta memoria reciente en el marco del proceso de privatización de los servicios públicos. Así, la historia de una mujer bonaerense en un trabajo altamente masculinizado propone una mirada situada sobre el mundo del trabajo, sus actores y su relación con los territorios.

Entre los dos últimos artículos que componen el dossier puede establecerse un lazo que une los relatos personales en su inscripción política y la participación política y feminista para cuestionar las condiciones de subordinación femenina a principios del siglo XX. Marina Becerra en “Un lógico sentimiento de protesta: Anaïs Vialá (1876-1960), escritora e historia de las mujeres”, analiza la autobiografía de una inmigrante francesa, radicada en Pigüé y otros pueblos de la provincia de Buenos Aires. La suya es una historia de rebeldía respecto de las múltiples formas de subordinación que enfrentaban las mujeres en el espacio rural. Frente a una trayectoria que parecía signada por la violencia y el acoso sexual, el trabajo extenuante, el desamparo y la maternidad obligatoria, Anaïs rompe con mandatos y estereotipos, escapa de su marido alcohólico y logra conquistar su autonomía que en principio fue económica, para luego contar su propia historia gestionando la publicación de su relato biográfico. Es posible que sus limitaciones educativas y su condición de clase hayan impedido la identificación con otras mujeres que, desde diversas pertenencias políticas, en el mismo período luchaban contra las múltiples subordinaciones de la sociedad patriarcal. Sin embargo, la publicación de su autobiografía con la finalidad de explicar su conducta a sus descendientes incluyó también el acto político de dedicarla a todas las mujeres que sufrían similares condiciones de injusticia y opresión. El esfuerzo final de silenciamiento de su voz, al tratar sus descendientes de retirar de circulación su relato autobiográfico, se vio felizmente frustrado por investigadoras feministas que en 2002 reeditaron su texto y permitieron el relato que Marina Becerra pone a nuestra disposición aquí.

Por su parte, Adriana María Valobra, en “Por una historia política para las bonaerenses de la primera mitad del siglo XX”, repone un tema poco explorado a pesar de la numerosa presencia de las mujeres en los agrupamientos políticos, tanto aquellas que hicieron opciones feministas como aquellas que no. Podemos trazar una línea de complementariedad entre los trabajos de Becerra y Valobra dado que en el mismo período analizan las subordinaciones y los principales temas de preocupación, una tomando un caso individual, la otra la presencia colectiva en espacios público-políticos. Valobra elabora un balance del período comprendido entre comienzos del siglo XX y la llegada del peronismo. Atiende a los temas que convocaban a las mujeres, como la participación en los partidos y movimientos, el compromiso con el sufragismo, y los debates sobre el voto y la representación. La autora problematiza el lugar de enunciación asumido por las mujeres en

sus reclamos que, señala, no siempre estuvo atado al maternalismo. Refiere a las convergencias y divergencias que existieron entre feministas y no feministas respecto del sufragismo, las estrategias y los argumentos para demandar inclusión. Aun cuando la normativa no las habilitaba expresamente, no faltaron mujeres que ocuparon un lugar en las listas electorales. Con agudeza, la autora debate con la historia política hegemónica, que en ocasiones ha considerado que la perspectiva de género incurre en una distorsión anacrónica al señalar la exclusión de las mujeres. Sin embargo, lo que ocurre es que la propia historia política fue escrita desde un enfoque centrado en el sujeto masculino, naturalizando su presencia en relación con el poder político y asumiendo como contracara, la exclusión de las mujeres del voto y la representación.

En conjunto, los trabajos reunidos en este dossier no solo aportan a la reconstrucción de experiencias y memorias relegadas, sino que también interrogan las condiciones de posibilidad de su (in)visibilización, poniendo en evidencia los regímenes de saber y poder que han organizado lo decible y lo narrable en la historia bonaerense. Las trayectorias pioneras aquí presentes constituyen ejemplos de resistencia y negociación frente a las imposiciones sociales, las atribuciones biologicistas y la asignación social de roles sexuales. Abren posibilidades para la interrogación acerca de la construcción de los sujetos masculinos y femeninos, en cada momento y contexto específicos, y sobre cómo operan en ellos los sistemas normativos. También son ejemplos de cómo las personas son capaces de imaginarse a sí mismas por fuera de las normas de comportamiento predominantes. Líneas de fuga respecto de la maternidad y el matrimonio como único destino, así como la conquista de la autonomía económica e incluso de sus propios cuerpos, configuraron comportamientos disidentes que abrieron puertas y favorecieron nuevos tránsitos para quienes vinieron luego. Estas experiencias permiten comprender la agencia femenina no como algo innato, sino como un conjunto de recursos puestos en juego por estas pioneras en términos de resistencia, negociación y, en algunos casos, aceptación (Scott, 2023).

En este sentido, “Pioneras bonaerenses: trayectorias, memorias y militancias” se propone como una intervención situada que, más que clausurar sentidos, busca abrir preguntas, trazar vínculos y habilitar nuevas lecturas sobre el pasado y el presente. Así, el dossier invita a pensar estas experiencias no como excepciones aisladas, sino como parte de tramas colectivas de acción, disputa y producción de conocimiento que continúan tensionando los límites de lo visible y lo reconocible, y que reclaman ser incorporadas como dimensiones constitutivas –y no accesorias– de la historia social, cultural y política de la provincia.

Referencias

Capasso, V., Fernández, C. y Bugnone, A. (2024). Mujeres artistas bonaerenses de la primera mitad del S. XX. Registro y análisis de dieciséis artistas en el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti”. *INDEX, revista de arte contemporáneo* 10(18), 78-103. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.18472/pr.18472.pdf

Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Catedra.

Scott, J. W. (2008). *Género e historia*. Fondo de Cultura Económica / Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Scott, J. W. (2023). *La fantasía de la historia feminista*. Omnívora.